

IJTIMOIYLASHUV JARAYONI INKLYUZIV TA'LIMNING ASOSIY NEGIZI SIFATIDA

Yunusova Xusnora Shuxrat qizi

Oliy ta'limni rivojlantirish tadqiqotlari markazi doktoranti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17181330>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim muhitida ijtimoiylashuv jarayoni asosiy o'rin egallashi hamda inklyuziv ta'limning nazariy asoslari yuzasidan ma'lumotlar yoritib o'tilgan.*

***Kalit so'zlar:** ijtimoiylashuv jarayoni, inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklanganlik, ta'lim, tarbiya, muhit, hamkorlik, nazariy asos, izlanish*

Inklyuziv ta'lim atamasi hozirgi pedagogika va maxsus pedagogika fanida keng qo'llanayotgan tushuncha bo'lib, turli manbalarda unga bir-biriga yaqin bo'lsa-da, ba'zan farqli ta'riflar berilgan. Umumiy ma'noda, inklyuziv ta'lim – bu ta'limda hech bir o'quvchi hech qanday diskriminatsiyasiz ishtirok etishi va o'z tengdoshlari bilan birgalikda to'laqonli ta'lim olishi ta'minlanadigan jarayonni anglatadi.[1] Ya'ni, inklyuziv ta'lim tizimi har qanday jismoniy, aqliy, ijtimoiy yoki boshqa xususiyatlardan qat'i nazar, barcha bolalar uchun teng imkoniyatlar yaratishga qaratilgan yagona umumta'lim tizimidir. Masalan, O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi “Ta'lim to'g'risida” Qonunida “inklyuziv (uyg'unlashgan) ta'lim” tushunchasi joriy etilib, ta'lim olishda barcha fuqarolar teng huquqli ekani va zarur hollarda ularga mos sharoitlar yaratib berish davlat majburiyati ekani qayd etilgan.[1] Shu tariqa, inklyuziv ta'limning huquqiy talqini ham uning bosh g'oyasi – tenglik va moslashtirilgan imkoniyatlar – tamoyiliga asoslanadi.

“Inklyuziya” tushunchasi nazariy adabiyotlarda tor va keng ma'noda ishlatiladi. Tor ma'noda ba'zi mualliflar inklyuziyani faqat nogironligi bo'lgan shaxslarning umumta'lim muhitiga qo'shilishi (ya'ni, integratsiya qilinishi) sifatida talqin qilgan bo'lsa, keng ma'noda inklyuziya har qanday o'quvchini (nogironligidan tashqari, milliy ozchilik, ijtimoiy nochor qatlam, til yoki din jihatdan ozchilik vakili, muhojir, yuqori iste'dodli bola va hokazo) umumiy ta'limga to'liq jalb etishni nazarda tutadi[2]. Masalan, rossiyalik tadqiqotchi O.V. Korshunovanning ta'kidlashicha, “inklyuziv ta'lim” tushunchasi keng ma'noda jamiyatdagi turli guruhlarga mansub barcha bolalarni – nogironlar, etnik ozchilik vakillari, muhojirlar, qamoqdagi yoshlar, qishloq joydagi bolalar, iqtidorli bolalar va boshqalarni – yagona ta'lim tizimiga kiritishni anglatadi[3]. Bu yondashuv inklyuziv ta'limni faqat maxsus ehtiyojli bolalar masalasidan kengroq, ya'ni har qanday “chetda qolgan” guruhlarni qamrab oluvchi ijtimoiy hodisa sifatida talqin etadi. Biroq, amaliyotda “inklyuziv ta'lim” atamasi asosan imkoniyati cheklangan (alohida ta'lim ehtiyojlariga ega) bolalarni umumiy ta'lim maktablariga integratsiya qilish jarayoniga nisbatan qo'llanadi, chunki aynan shu toifa an'anaviy ta'limdan uzoq yillar chetda qoldirib kelingan. Shu sabab, bu bo'lim doirasida asosan nogironligi yoki rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar ta'limini umumiy tizimga qo'shish (ya'ni, inklyuziya) nuqtai nazaridan fikr yuritimiz, ammo zarurat tug'ilganda boshqa inklyuziya yo'nalishlariga ham ishora beriladi.

Ilmiy adabiyotlarda “integratsiya” va “inklyuziya” tushunchalari bir-biridan farqlanadi. Integratsiya odatda maxsus ehtiyojli bolalarni oddiy maktabga moslashtirish jarayonini

ifodalaydi – bunda bola mavjud tizimga moslashishi talab etiladi va tizimning o‘zi unchalik o‘zgarmaydi. Masalan, 1980-90 yillarda ko‘plab mamlakatlarda nogiron bolalarni maxsus internatlardan chiqib, oddiy maktablarga joylashtirish harakatlari integratsiya deb atalgan (bu jarayonda bola “oddiy” sinfga kirishi, lekin asosan ota-onalar va o‘qituvchilardan qo‘shimcha talab va bosim bo‘lishi mumkin edi). Inklyuziya esa bundan tubdan farqli konsepsiya bo‘lib, unda ta‘lim tizimi bolaga moslashadi, nafaqat bola tizimga. Ya‘ni, inklyuziv ta‘limda maktab muhitining o‘zi har bir o‘quvchining ehtiyojlarini qondira oladigan darajada o‘zgaradi, maxsus qo‘llab-quvvatlash xizmatlari joriy etiladi, dasturlar moslashtiriladi. Integratsiya modeli “bola tayyor bo‘lsa, oddiy maktabga qabul qilamiz” degan tamoyilga asoslansa, inklyuziya modeli “maktab bolaga tayyor bo‘lishi kerak, chunki har bir bola oddiy maktabda o‘qishi huquqiga ega” degan tamoyilga tayanadi[4]. Shunday qilib, integratsiya – bu qisman va shartli qo‘shilish (ko‘pincha, “maxsus sinf”lar yoki alohida dasturlar shaklida), inklyuziya esa – to‘liq va shartsiz qo‘shilish (barcha bolalar birgalikda o‘qiydi, tizim zarur moslashuvlarni ta‘minlaydi) sifatida tushuniladi. Ba‘zi manbalarda “inkorporatsiya” atamasi ham uchrashi mumkin; u asosan integratsiyaga yaqin ma‘noda qo‘llanib, yangi subyektni mavjud tizimga kiritish jarayonini anglatadi (lotincha incorporare – “tanaga qo‘shmoq”). Biroq, ta‘lim kontekstida “inkorporatsiya” atamasi kam ishlatiladi; ko‘proq ijtimoiy integratsiya jarayonlarini tasvirlashda (masalan, migrantlarning jamiyatga inkorporatsiyasi) uchraydi. Shuning uchun bu bo‘limda asosan “integratsiya” va “inklyuziya” tushunchalarini farqlash bilan cheklanamiz. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, integratsiya – inkluziyaga tomon qo‘yilgan ilk qadam bo‘lib, inklyuziv ta‘lim konsepsiyasi integratsiya g‘oyasini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqqan[5]. Masalan, N.N. Malofeev integratsiyalashgan ta‘limni “maxsus maktabdan inkluziv maktabga o‘tish yo‘lidagi oraliq bosqich” deb atagan va inklyuziv modelda barcha bolalar uchun birgalikda ta‘lim olish huquqiy kafolatlanishi lozimligini ta‘kidlagan[6].

An‘anaviy ravishda imkoniyati cheklangan bolalar uchun tashkil etib kelingan maxsus maktablar tizimi “maxsus ta‘lim” (yoki “korrektiv pedagogika”) deb ataladi. Maxsus ta‘limda bolalar alohida muassasalarda, maxsus dasturlar asosida o‘qitiladi.

Ta‘limning mazmuni ham, shakli ham umumiy maktabdan ajratilgan holda kechadi. Inklyuziv ta‘lim esa, yuqorida ta‘riflanganidek, bunday bolalarni umumiy ta‘lim muassasalarida o‘qitishni ko‘zda tutadi – albatta, zarur bo‘lsa, ularga oqilona moslashtirishlar (ing. reasonable accommodation) va maxsus qo‘llab-quvvatlash xizmatlari taqdim etilgan holda. BMT Nogironlar huquqlari to‘g‘risidagi Konvensiyasining 24-moddasida ishtirokchi davlatlar “nogiron shaxslarning boshqalardan ajralmagan holda umumiy ta‘lim tizimida ta‘lim olishini ta‘minlash” majburiyatini oladilar va buning uchun individual moslashuv hamda yordamchi vositalar bilan ta‘minlash (oqilona moslashtirish) zarurligini qayd etadilar[7]. Demak, xalqaro huquqiy maydonda “inklyuziv ta‘lim” konsepti maxsus ta‘limdan farqli o‘laroq, nogiron bolalarning segregatsiyasini bartaraf etishga qaratilgan yangi yondashuv sifatida tan olinadi. Bu borada akademik adabiyotlarda “inklyuziv ta‘lim – ta‘lim tizimini o‘zgartirish jarayoni, maxsus ta‘lim esa tizimdan tashqarida alohida xizmat ko‘rsatish jarayoni” ekani ta‘kidlanadi[8]. Shuningdek, “maxsus ta‘lim” odatda ayrim bolalarning alohida ehtiyojlariga moslashtirilgan maxsus usullar majmui bo‘lsa, “inklyuziv ta‘lim” – butun ta‘lim muhitini barcha bolalar uchun moslashtirish falsafasi va amaliyotidir[9]. Bu esa, albatta, ta‘lim siyosati va amaliyotida jiddiy o‘zgarishlarni talab qiladi – shu jihatdan inklyuziv ta‘lim konsepsiyasi ta‘lim tizimini demokratlashtirish va ta‘limda ijtimoiy adolat tamoyillarini ro‘yobga chiqarishga xizmat qiladi.

Inklyuziv ta‘lim mazmunini to‘g‘ri anglash uchun bir qator tayanch tushunchalar mavjud. Ulardan biri – yuqorida qayd etilgan “oqilona moslashtirish” (reasonable accommodation)

tushunchasi. Uning mazmuni shundan iboratki, har bir maxsus ehtiyojli shaxsning ta'lim olishi uchun zarur bo'lgan qulay sharoitlar yaratilishi lozim, va bu sharoitlar boshqalar uchun disproportsion yoki nomutanosib qiyinchilik tug'dirmasligi kerak.

Inklyuziv ta'lim tushunchasining rivojlanishi ta'lim va nogironlik sohasidagi nazariy paradigmalarda evolyusiyasi bilan chambarchas bog'liq. XX asr davomida nogironlikni tushunishning tibbiy modelidan ijtimoiy modelga tomon siljishi sodir bo'ldi va bu o'zgarish ta'lim tizimida inkluziya g'oyasining paydo bo'lishiga zamin yaratdi[10]. Tibbiy (defektologik) model nogironlikni shaxsning muammosi sifatida ko'rib, diqqatni individual nuqsonni “davolash” yoki kompensatsiya qilishga qaratgan edi. Ta'lim jarayonida bu model boladagi kamchilikni tuzatishga urg'u beradi – maxsus maktablar va maxsus dasturlar aynan shunday yondashuv mahsuli bo'lgan. Ijtimoiy model esa nogironlikni jamiyat va muhitning xususiyatlari nuqtai nazaridan ko'radi. Ya'ni, nogironlik – bu shaxs va atrof-muhit o'rtasidagi nomutanosiblik natijasi, muhitning moslashmagani sababli yuzaga keladigan to'siqlar majmuasidir[11]. Demak, ijtimoiy modelga ko'ra, muammoni shaxsning o'zidan emas, balki uni o'rab turgan muhit va jamiyat tuzilmasidan izlash lozim. Ta'limda ijtimoiy model tamoyillarini tatbiq etish inklyuziv ta'lim konsepsiyasiga bevosita olib keldi – ya'ni, maktab tizimini shunday o'zgartirish kerakki, u barcha bolalar uchun “tayyor” bo'lsin, bolalarni alohida maktablarga ajratishga zarurat qolmasin.

2006-yilda qabul qilingan Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiya ham aynan ijtimoiy model ruhida, nogironlarning ta'limga bo'lgan huquqlarini teng amalga oshirishni davlatlardan talab etdi va inklyuziv ta'limni huquqiy norma sifatida belgiladi.

Hozirgi nazariy paradigmda “nogiron bolalar uchun maxsus maktab” emas, balki “barcha bolalar bir maktabda, bir-biridan o'rganishi va o'sishi kerak” degan g'oya ustuvor ekani ilmiy hamjamiyatda keng e'tirof etiladi[12].

Ta'limdagi yondashuv o'zgarishini tushunishda huquqiy-normativ paradigma va ijtimoiy adolat yondashuvi muhim o'rin tutadi. Huquqiy-normativ nuqtai nazardan, inklyuziv ta'lim har bir bolaning ta'lim olishga bo'lgan ajralmas huquqi sifatida qaraladi. Ya'ni, nogiron bolani ta'limdan chetda qoldirish yoki uni segregatsiyalangan holda (maxsus maktabda) o'qitish – bolaning fundamental huquqlarini buzish sifatida ko'riladi. Bu yondashuv 1989-yilda qabul qilingan Bola huquqlari to'g'risidagi Konvensiya va keyinchalik Inchen deklaratsiyasi hamda Nogironlar huquqlari Konvensiyasida mustahkamlandi. Shu asosda ko'plab mamlakatlar milliy qonunchiligiga inklyuziv ta'lim normalarini kiritdi (O'zbekiston ham 2020-yilda Ta'lim to'g'risidagi qonunga inkluziv ta'lim tushunchasini kiritdi). Ijtimoiy adolat yondashuvi esa inklyuziv ta'limni kengroq, jamiyatdagi tenglik va adolatlilik masalasi sifatida ko'radi. Bu yondashuv tarafdorlari fikricha, maktab jamiyatning bir qismi bo'lib, agar jamiyat tenglik va inkluziya tamoyillariga amal qilmoqchi bo'lsa, u holda maktabdan boshlashi lozim – barcha farqlarni qamrab oluvchi inkluziv maktablarga ijtimoiy adolatni ta'minlaydi.

G'arb olimlari (masalan, R. Slee) inklyuziv ta'limni tirik ijtimoiy jarayon deb atab, uning amalga oshirilishi jamiyatning demokratiya va inson huquqlari bilan bog'liq qadriyatlarini aks ettirishini uqtiradi[13]. Shu bois, inklyuziv ta'lim ko'pincha ijtimoiy siyosat qismi sifatida ham ko'riladi – ya'ni, u nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy siyosiy masala hamdir[14].

Nazariy konsepsiyalar qatorida inklyuziv ta'limni tushuntirishda qobiliyatlar yondashuvi (ing. capability approach) ham ahamiyat kasb etadi. Mazkur yondashuv (A. Sen va M. Nussbaum tomonidan ilgari surilgan) insonlarning real imkoniyatlari va ularga yaratilgan shart-sharoitlarni tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, ta'limdagi tenglik masalasini faqat resurslar yoki natijalar tengligidagina iborat emas, balki imkoniyat adolati (ya'ni, har kim o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun teng sharoitga ega bo'lishi) nuqtai nazaridan ko'rib chiqishni taklif

etadi[15]. Inklyuziv ta'limda bu yondashuv quyidagicha namoyon bo'ladi: formaldavlat ta'limi hamma uchun ochiq bo'lishi (ruksat berilishi) yetarli emas, balki amalda har bir bola ta'lim olish erkinligi va imkoniyatidan foydalana olishi uchun zarur qo'llab-quvvatlash va resurslar bilan ta'minlanishi lozim[16]. Shu ma'noda, oddiy maktabga qabul qilingan nogiron bola sinf xonasida faqat "jismonan mavjud" bo'lib qolmasdan, uning teng ishtiroki va muvaffaqiyatga erishishi uchun sharoitlar yaratilishi – qobiliyatlar yondashuvi talabi bo'ladi. Bu, aslida, tenglik va adolat masalasining ta'limdagi aksidir: tenglik (equality) barchaga bir xil resurs taqdim etish bo'lsa, adolat (equity) – har bir o'quvchining ehtiyojiga mos qo'llab-quvvatlash berib, ularni haqiqiy teng start holatiga keltirishdir.

Rasmiy huquqiy tenglik real ta'lim natijalarida nomutanosibliklarni yo'qotmasligi mumkin; shu bois adabiyotlarda "tenglik vs adolat" dialektikasi alohida ta'kidlanadi hamda inklyuziv ta'lim adolat tamoyilini ilgari surishi bilan asoslanadi. Misol uchun, S. Miles va N. Singal ta'lim uchun hamma bolalarni qamrab olish (EFA – Education for All) siyosati va inkluziya g'oyasi o'rtasidagi munosabatlarni tahlil qilib, oddiy maktabda o'qish imkoniyati huquqi o'z-o'zidan ijtimoiy tenglikka olib kelavermasligini, buning uchun qo'shimcha adolatlilik choralari zarurligini qayd etganlar[17]. Demak, inklyuziv ta'limdagi nazariy paradigma ijtimoiy adolat va imkoniyatlar tengligini ta'minlash g'oyasini ilgari suradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Booth, T. and Ainscow, M. (2011) *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools*. Centre for Studies on Inclusive Education, Bristol.
2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni. (2020-yil 23-sentabr). *Ta'lim to'g'risida* (O'RQ-637-son). Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan, Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma'qullangan. LexUZ on-line. <https://lex.uz/docs/5013007>
3. Masodiqova D. (2022). MAMLAKATIMIZDA INKLYUZIV TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI VA ISTIQBOLLARI. *Экономика и социум*, (3-1 (94)), 662-665.
4. Коршунова О. В. *Теоретико-методологические основы инклюзии в образовании // Научно-методический электронный журнал «Концепт»*. – 2016. – Т. 8. – С. 16–20. – URL: <http://e-koncept.ru/2016/56114.htm>.
5. Qodirova, F. U., & Pulatova, D. A. (2022). *Inklyuziv ta'lim: nazariya va amaliyot*. Yangi Chirchiq Book. ISBN: 978-9943-9166-0-9.
6. Ibrohimov, F. A., and Z. M. Kabirova. "Inklyuziv ta'lim va yangicha pedagogik yondashuvlar." *Academic research in educational sciences* 2.CSPI conference 1 (2021): 567-571.
7. Малофеев, Н. Н. (2016). Развитие инклюзивного образования в России. *Инклюзия в образовании: Научно-методический журнал*, 1, 7–15. Университет управления «ТИСБИ».
8. United Nations. (2006). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Article 24 (Education). UN General Assembly Resolution 61/106. Retrieved from UN website
9. Broderick, A. (2018). Equality of what? The capability approach and the right to education for persons with disabilities. *Social Inclusion*, 6(1), 29-39.
10. Lim, Sumin. (2019). The Capabilities Approach to Inclusive Education: Re-envisioning the Individuals with Disabilities Education Act's Least Restrictive Environment. *Disability & Society*. 35. 570-588. 10.1080/09687599.2019.1649119.

11. Schuelka, M., & Johnstone, C. J. (2012). Global trends in meeting the educational rights of children with disabilities: From international institutions to local responses. *Reconsidering Development*, 2(2). Retrieved from <https://pubs.lib.umn.edu/index.php/reconsidering/article/view/573>
12. Лиходедова, Л. Н. Теория и практика инклюзивного образования. Костанай: КГПИ, 2017. – 165 с. ISBN 978-601-7934-22-4
13. Slee, R. (2018). *Inclusive Education isn't Dead, it Just Smells Funny* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429486869>
14. Slee, R. (2018). *Inclusive Education isn't Dead, it Just Smells Funny* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429486869>
15. Малофеев, Н. Н. (2016). Развитие инклюзивного образования в России. *Инклюзия в образовании: Научно-методический журнал*, 1, 7–15. Университет управления «ТИСБИ».
16. Lim, Sumin. (2019). The Capabilities Approach to Inclusive Education: Re-envisioning the Individuals with Disabilities Education Act’s Least Restrictive Environment. *Disability & Society*. 35. 570-588. 10.1080/09687599.2019.1649119.
17. Grindal, Todd & Hehir, Thomas & Freeman, Brian & Lamoreau, Renee & Borquaye, Yolanda & Burke, Samantha. (2016). *A Summary of the Research Evidence on Inclusive Education*.
18. Miles, Susie & Singal, Nidhi. (2010). The Education for All and inclusive education debate: Conflict, contradiction or opportunity?. *International Journal of Inclusive Education*. 14. 10.1080/13603110802265125.